

РАЗДЕЛ. НАУКИ О ЗЕМЛЕ. ГЕОЛОГИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4568055>

УДК 551.7.032

**АНАЛИЗ ИСТОРИИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
ЗАПАДНО–СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ**

И.В. Носков,

к.т.н., доц.,

зав.каф. основания, фундаменты, инженерная геология и геодезия

С.А. Ананьев,

ст. преп. технология и механизация строительства,

АлтГТУ им И.И. Ползунова,

г. Барнаул

Аннотация: В статье рассматривается анализ истории геологического развития территории в новейшее время. Описываются постепенная перестройка структурного плана плиты которая, вызывала смещение во времени областей прогибания и поднятий и формирование разновозрастных аккумулятивных и денудационных равнин, а также их последующее захоронение или поднятие и расчленение. В статье описывается, что в центральной части Западно-Сибирской плиты сохранились в основных чертах элементы рельефа, начиная с плиоцен-раннечетвертичного этапа. Установлено, что более ранний рельеф был или погребен, или полностью переработан.

Ключевые слова: территория, грунт, свойства, толщина, плита, режим, процесс, этап, геологическое строение, Западно-Сибирская равнина, этапы геологического развития

**ANALYSIS OF THE HISTORY OF GEOLOGICAL DEVELOPMENT OF
THE TERRITORY OF THE WESTERN SIBERIAN PLAIN**

I.V. Noskov,

Ph.D., Associate,

head of the department "Foundations, foundations, engineering geology and geodesy"

S.A. Ananyev,

Senior Lecturer. "Technology and mechanization of construction",

Polzunova Altai State Technical University,
Barnaul

Annotation: The article examines the analysis of the history of geological development of the territory in recent times. The article describes the gradual restructuring of the structural plan of the plate, which caused the displacement in time of the areas of depression and uplifts and the formation of accumulative and denudation plains of different ages, as well as their subsequent burial or uplift and dissection. The article describes that in the central part of the West Siberian plate, relief elements have been preserved in basic features, starting from the Pliocene-Early Quaternary stage. It was established that the earlier relief was either buried or completely reworked.

Keywords: territory, soil, properties, thickness, slab, regime, process, stage, geological structure, West Siberian plain, stages of geological development

В позднплиоцен-раннечетвертичное время большая часть Западно-Сибирской плиты испытывала поднятия незначительных амплитуд, способствовавшие формированию денудационных равнин, сложенных разновозрастными палеоген-неогеновыми отложениями. Сейчас они сохранились в рельефе равнины в основном за пределами рассматриваемой территории на западе, юго-западе и юго-востоке. Наша территория включает лишь небольшой участок плиоцен-нижнечетвертичной денудационной равнины, расположенной на Ишим-Иртышском междуречье, сложенной с поверхности неогеновыми отложениями. Обширная область прогибания на этом этапе была приурочена к центральной и юго-восточной частям плиты. Здесь образовалась обширная аккумулятивная и денудационно-аккумулятивная верхнеплиоцен-нижнечетвертичная равнина, сохранившаяся в настоящее время на обширных междуречьях.

Основные черты современного рельефа равнины были определены в четвертичное время. Начало этого этапа ознаменовалось коренной перестройкой структурного плана плиты и значительными колебаниями климата. Поднятия южных и центральных частей равнины и одновременное погружение северных привели к заложению транзитной гидросети тобольских прадолин. Наиболее расширенные участки прадолин Оби и Иртыша, а также подпрудных озерно-аллювиальных равнин самаровского времени были приурочены к отрицательным структурам этого этапа. В пределах положительных структур сформировались обширные денудационные междуречные равнины: Обь-Енисейская, Обь-Иртышская [1,

2]. С этого времени начался процесс эрозионно-денудационного расчленения этих равнин.

Так, наибольшей глубины и густоты эрозионная сеть достигает в пределах Васюганско-Каменной антеклизы (до 50-80 м), увеличиваясь в пределах структур третьего порядка, и наименьшей - в пределах Прииртышской синеклизы (до 30 м) и Ханты-Мансийской впадины. Таким же закономерностям подчиняются процессы размыва и переработки берегов, развития оползней и оврагов [3].

На юго-юго-западе территории на Ишим-Иртышском междуречье незначительную площадь занимает денудационная плиоцен-нижнечетвертичная равнина, сложенная с поверхности неогеновыми породами, перекрытыми чехлом четвертичных субаэральных отложений мощностью 2-4 м. Это плоская пластовая равнина, слабонаклоненная в северном и северо-восточном направлениях, с абсолютными отметками 130-115 м. Она отличается слабым развитием эрозионных процессов и минимальной: расчлененностью. Характерной особенностью рельефа области является наличие округлых котловин различного размера, занятых озерами, а также наличие блюдец и западин. Образование их могло быть связано как с процессами древнего термокарста, так и с процессом выщелачивания солей из глин неогенового возраста или с проявлением суффозионно-просадочных процессов в лессовых породах.

Основная площадь в пределах центральной части Западно-Сибирской плиты занята аккумулятивными и денудационно-аккумулятивными плиоценнижнечетвертичными озерно-аллювиальными равнинами, образующими наиболее высокие участки обширных междуречий.

Абсолютные отметки поверхности равнин имеют тенденцию к возрастанию в юго-западном, южном, восточном и особенно юго-восточном направлениях от 110-120 до 160-220 м.

В пределах Тобол-Иртышского междуречья денудационно-аккумулятивная плиоцен-нижнечетвертичная равнина окаймляет неширокой полосой с севера одновозрастную денудационную равнину. Высота поверхности ее составляет 110-130 м. Расположена она в северной геоморфологической зоне [4], амплитуды четвертичных поднятий составляют 80-90 м. Рельеф равнины плоскопологий, нерасчлененный. Речная сеть очень редкая, глубина вреза рек составляет 30 м.

На правом берегу Иртыша, к северу от г. Омска, в пределах Прииртышского увала также расположен участок денудационно-аккумулятивной равнины. Она относится к южной геоморфологической зоне. Рельеф равнины слабовыпуклый, слаборасчлененный, высота поверхности составляет 115-127 м, а глубина вреза Иртыша-50 м. Узкая полоса склона увала расчленена оврагами и нарушена оползнями [5].

На Обь-Иртышском междуречье по характеру рельефа верхне-плиоцен-нижнечетвертичной аккумулятивной равнины можно выделить три участка.

Первый, наиболее расчлененный расположен на северо-западе в пределах Васюган-Иртышского междуречья. Он входит в северную геоморфологическую зону и приурочен к Васюганской гряде с амплитудами четвертичных поднятий 90-105 м. Абсолютные отметки поверхности равнины составляют 120-140 м, увеличиваясь в юго-восточном направлении. Равнина сильно расчленена густой древовидной сетью притоков Иртыша и Васюгана и характеризуется значительной глубиной эрозионного расчленения, возрастающей вниз по долинам от 30-40 до 85 м. [6]. Сильно расчленены даже приводораздельные участки равнины, что связано с субширотной ориентировкой Васюганской гряды, обусловившей смещение оси Обь-Иртышского водораздела в сторону Иртыша, а также с движениями частных поднятий. Рельеф междуречий приобрел пологоувалистые и увалистые формы. Водораздельные участки заболочены, степень заболачивания составляет в среднем около 30 %, увеличиваясь в восточном направлении. Поверхность равнины расчленена пологими долинообразными понижениями, вытянутыми с северо-востока на юго-запад, к которым приурочены долины современных рек, озера и заболоченные займища [7]. Вытянутые в том же направлении водораздельные повышения характеризуются ровной слабовыпуклой поверхностью, не заболочены. В северо-западной части территории местами прослеживается гривный рельеф. Абсолютные отметки поверхности равнины изменяются от 130 до 160-170 м, повышаясь на юго-востоке. Значительную часть Обь-Енисейского междуречья в пределах рассматриваемой территории занимает аккумулятивная и денудационно-аккумулятивная плиоцен-нижнечетвертичная равнина, которая по характеру рельефа может быть разделена на два участка. К северу от долины Кеть-Орловка-Кольчум равнина характеризуется средней расчлененностью и средней заболоченностью. Она приурочена к северной геоморфологической зоне, а амплитуды четвертичных поднятий в пределах этой части Обь-Енисейской антеклизы составляют +100-140 м. [8]. Абсолютные отметки поверхности возрастают в юго-восточном направлении от 110 до 160-180 м. Рельеф слабовыпуклый и плоский. Лишь узкие присклоновые участки расчленены сетью мелких притоков и имеют пологоувалистый рельеф. Глубина вреза +0-70 м. Водораздельные поверхности заболочены. Степень заболачивания составляет в среднем 20-30 %, достигая на отдельных участках 50-70 %. Южная часть Обь-Енисейского междуречья отличается высокой степенью расчлененности рельефа и слабой заболоченностью. Расположена она также в северной геоморфологической зоне, но амплитуды четвертичных поднятий в

пределах этой части Обь-Енисейской антеклизы увеличиваются от +140 до +160 м и более. Абсолютные отметки поверхности увеличиваются в юго-восточном направлении до 220 м, а глубина вреза густой и разветвленной эрозионной сети достигает 60-130 м.

Список литературы

[1] Ершов С.В. Палеобатиметрия позднеюрско-неокомского бассейна севера западной Сибири и влияние на нее природных процессов. / С.В. Ершов. // Геология и геофизика. – 2016. Т. 57. № 8. 1548-1570 с.

[2] Иванов К.С. Докембрийские комплексы западной Сибири и ее восточного обрамления. Обзор и следствия для нефтегазовой геологии. / К.С. Иванов, В.Ф. Панов, И.И. Лиханов, П.С. Козлов, В.В. Хиллер, В.С. Пономарев, Ю.В. Ерохин, Н.Н. Фаррахова. / Горные ведомости. – 2017. № 6 (154). 18-32 с.

[3] Бочкарев В.С. О Фундаментальных проблемах геологии западно-сибирской геосинеклизы. / В.С. Бочкарев. / Горные ведомости. – 2017. № 3 (151). 6-24 с.

[4] Иванов К.С. Некоторые итоги изучения геологии и геохимии урала и западной Сибири в 2018 году. / К.С. Иванов. / Уральский геологический журнал. – 2018. № 6 (126). 71-83 с.

[5] Мулявин С.Ф. Геология и разработка нефтяных и газовых месторождений западной Сибири. / С.Ф. Мулявин, В.Н. Маслов. // Монография. – Тюмень, 2016. Том Часть I.

[6] Горбунов С.А. Региональная система корреляции и индексации ачимовских резервуаров на севере западной Сибири. / С.А. Горбунов, В.В. Огигенин, Ю.И. Пятницкий, А.А. Нежданов, А.А. Сподобаев. / Экспозиция Нефть Газ. – 2016. № 6 (52). 16-21 с.

[7] Касьянов И.В. Роль процессов карбонатизации пород в формировании залежей углеводородов в западной Сибири. / И.В. Касьянов, А.А. Нежданов. // Геология нефти и газа. – 2020. № 1. 69-79 с.

[8] Тимурзиев А.И. Фундаментная нефть осадочных бассейнов – альтернатива "сланцевого" сценария развития мирового ТЭК (на примере западной Сибири). / А.И. Тимурзиев. // Геофизический журнал. – 2019. Т. 41. № 3. 46-77 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Ershov S.V. Paleobatimetry of the Late Jurassic-Neocomian basin of the north of western Siberia and the influence of natural processes on it. / S.V. Ershov. // Geology and Geophysics. – 2016. T. 57. No. 8. 1548-1570 p.

[2] Ivanov K.S. Precambrian complexes of western Siberia and its eastern framing. Review and implications for petroleum geology. / K.S. Ivanov, V.F. Panov, I.I. Likhanov, P.S. Kozlov, V.V. Hiller, V.S. Ponomarev, Yu.V. Erokhin, N.N. Farrakhova. / Mining statements. – 2017. No. 6 (154). 18-32 p.

[3] Bochkarev V.S. On the Fundamental Problems of the Geology of the West Siberian Geosyncline. / V.S. Bochkarev. / Mining statements. – 2017. No. 3 (151). 6-24 p.

[4] Ivanov K.S. Some results of the study of the geology and geochemistry of the Urals and Western Siberia in 2018. / K.S. Ivanov. / Ural Geological Journal. – 2018. No. 6 (126). 71-83 p.

[5] Mulyavin S.F. Geology and development of oil and gas fields in Western Siberia. / S.F. Mulyavin, V.N. Maslov. // Monograph. – Tyumen, 2016. Volume Part I.

[6] Gorbunov S.A. Regional system of correlation and indexing of the Achimov reservoirs in the north of western Siberia. / S.A. Gorbunov, V.V. Ogibenin, Yu.I. Pyatnitsky, A.A. Nezhdanov, A.A. Spodobae. / Exposition Oil Gas. – 2016. No. 6 (52). 16-21 p.

[7] Kasyanov I.V. The role of rock carbonatization processes in the formation of hydrocarbon deposits in western Siberia. / I.V. Kasyanov, A.A. Nezhdanov. // Geology of oil and gas. – 2020. No. 1. 69-79 p.

[8] Timurziev A.I. Fundamental oil of sedimentary basins – an alternative to the "shale" scenario of the development of the world fuel and energy complex (by the example of Western Siberia). / A.I. Timurziev. // Geophysical journal. – 2019. Vol. 41. No. 3. 46-77 p.

© И.В. Носков, С.А. Ананьев, 2021

Поступила в редакцию 12.02.2021

Принята к публикации 15.02.2021

Для цитирования:

Носков И.В., Ананьев С.А. Анализ истории геологического развития территории западно-сибирской равнины // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-2(4). С. 159-164. URL: <https://ip-journal.ru/>